

TOSHKENT VILOYATI O‘TLOQI-ALLYUVIAL TUPROQLARI SHAROITIDA MOSH VA LOVIYA EKINIDA GERBITSIDLAR QO‘LLASHNING TUPROQNING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA TA‘SIRI

Sattorov Shoximardon Xushmamatovich¹, Xalikov Baxodir Meylikovich²

¹O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti,

<https://orcid.org/0009-0000-0012-4714>

²Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

<https://orcid.org/0000-0002-7323-4516>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780794>

Аннотация. В статье комплексно исследовано влияние гербицидов, применяемых против сорных растений при возделывании маша и фасоли в условиях лугово-аллювиальных почв Ташкентской области, на агрохимические свойства почвы. В процессе исследований проанализированы изменения основных агрохимических показателей почвы, в том числе содержания гумуса, подвижных форм питательных элементов (азота, фосфора и калия), а также других важных показателей, возникающие в результате применения гербицидов.

Ключевые слова: Маш, фасоль, лугово-аллювиальная почва, гумус, азот, фосфор, калий, сорные растения, гербицид.

Annotation. The article presents a comprehensive study of the effect of herbicides applied for weed control during the cultivation of mung bean and common bean under the conditions of meadow-alluvial soils of the Tashkent region on the agrochemical properties of the soil. In the course of the research, changes in the main agrochemical indicators of the soil were analyzed, including humus content, mobile forms of nutrients (nitrogen, phosphorus, and potassium), as well as other important parameters resulting from the application of herbicides.

Key words: Mung bean, common bean, meadow-alluvial soil, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, weeds, herbicide.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishning eng muxim sharti tuproq unumdorligiga bog‘liqdir. Hozirgi kunda tuproqqa ishlov berish ekologik tizimda tuproq-o‘simlik-atmosfera muvozanatini buzilishi va shu bilan birga biosferada biogeokimyoviy moddalar almashinuvi va energiyani o‘zgarishi natijasida, ko‘p xollarda tuproqning unumdorligi pasayishiga hamda degradatsiya jarayonini tezlashishiga olib kelishi olimlar tomonidan aniqlangan [2].

Ma‘lumki, dukkakli-don ekinlari tuproqdagi o‘simlik uchun zarur bo‘ladigan oziqa moddalari miqdorini oshirish imkoniyatiga ega. Dukkakli-don ekinlarini parvarish qilishning agrotexnik qoidalari to‘liq amal qilinganda mazkur o‘simliklar turkumi tuproq unumdorligini oshirishda o‘zining bor potensial imkoniyatlaridan foydalanadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlarni bajarishda umumqabul qilingan «Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari», «Gerbitsidlar bilan tajribalar qo‘yish uslublari», tuproqning agrokimyoviy

hamda agrofizikaviy tahlillari «Sug‘oriladigan paxtachilik hududlarida agrokimyoviy, agrofizik va mikrobiologik tadqiqot usullari» kabi uslublari asosida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Toshkent viloyatining o‘tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida olib borilgan 1-tajribadan olingan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, tajribaning 2019 yil amal davri boshida tuproqning 0-30 sm qatlamidagi gumus miqdori 1,300% ni, umumiy azot miqdori 0,116% ni, fosfor miqdori esa 0,155% ni, 30-50 sm qatlamda esa mos ravishda 0,980; 0,105; 0,122% ni tashkil etdi. Tajribaning 2021 yil amal davri oxirida olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tajribaning nazoratdan tashqari deyarli barcha variantlarida gumus va azot miqdorini oshganligi, fosfor miqdorini kamayganligi aniqlandi. Tajribaning mosh ekilgan nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,008% ga, umumiy azot miqdori 0,005% ga, fosfor miqdori esa 0,007% ga kamayganligi kuzatildi.

Qolgan variantlarda esa gumus miqdori 0,001-0,009% gacha, azot miqdori 0,001-0,005% gacha oshganligi qayd etildi. Ayniqsa, Stomp va Shansgrad gerbitsidlarining yuqori, gektariga 4,0 litr me‘yori qo‘llanilgan 5 va 9-variantlarida mazkur ko‘rsatkichlar yuqori ko‘rsatkichni namoyon etib, gumus va umumiy azot miqdorlari mos ravishda 0,009; 0,005% ga oshganligi aniqlandi. Ammo, tajribaning barcha variantlarida fosfor miqdorini kamayganligi kuzatildi. Bunda bu ko‘rsatkich nazorat variantida 0,007% ga kamaygan bo‘lsa, qolgan barcha variantlarda 0,001-0,006% gacha kamaydi.

1-jadval

Toshkent viloyati o‘tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida mosh va loviyadagi begona o‘tlarga qarshi kurashning tuproqdagi umumiy oziqa moddalar miqdoriga ta‘siri,

1-tajriba

№	Ekin turlari	Gerbitsid turlari	Me‘yori, l/ga	Tuproq qatlam-lari, sm	Amal davri boshida, 2019 yil, %			Amal davri oxirida, 2021 yil, %		
					Gumus	N	P	Gumus	N	P
1.		Nazorat, (gerbitsidsiz)	-	0-30	1,300	0,116	0,155	1,292	0,111	0,148
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,974	0,098	0,118
2.		Zorro, 33% em.k. (andoza)	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,303	0,116	0,151
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,984	0,105	0,118
3.		Stomp, 33% em.k.	2,5	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,117	0,152
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,104	0,117
4.		Stomp, 33% em.k.	3,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,117	0,153
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,106	0,118
5.	Mosh	Stomp, 33% em.k.	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,308	0,121	0,154
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,984	0,109	0,117
6.		Gezagard 50, 50% n.kuk. (andoza)	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	0,304	0,117	0,152
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,106	0,116
7.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	2,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,118	0,151
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,106	0,116
8.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	3,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,304	0,119	0,152
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,983	0,108	0,117
9.		Shansgard sus.k. 500 g/l.	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,309	0,120	0,154
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,985	0,108	0,118

10.	Nazorat, (gerbitsidsiz)	-	0-30	1,300	0,116	0,155	1,290	0,109	0,148
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,971	0,096	0,117
11.	Zorro, 33% em.k. (andoza)	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,301	0,116	0,151
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,980	0,106	0,116
12.	Stomp, 33% em.k.	2,5	0-30	1,300	0,116	0,155	1,302	0,118	0,151
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,981	0,106	0,118
13.	Stomp, 33% em.k.	3,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,303	0,117	0,150
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,106	0,116
14.	Stomp, 33% em.k.	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,119	0,152
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,108	0,116
15.	Gezagard 50, 50% n.kuk. (andoza)	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,304	0,117	0,150
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,981	0,106	0,115
16.	Shansgard sus.k. 500 g/l.	2,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,118	0,151
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,983	0,106	0,117
17.	Shansgard sus.k. 500 g/l.	3,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,304	0,118	0,151
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,983	0,107	0,118
18.	Shansgard sus.k. 500 g/l.	4,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,307	0,120	0,151
			30-50	0,980	0,105	0,122	0,984	0,109	0,116

Tajribaning loviya ekilgan variantlarida ham shunga yaqin ma'lumotlar olinib, nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,010% ga, umumiy azot miqdori 0,007% ga, fosfor miqdori esa 0,007% ga kamayganligi kuzatildi. Tajribaning qolgan variantlarida esa moshdagi singari gumus miqdori 0,001-0,007% gacha, azot miqdori ham 0,001-0,004% gacha oshganligi qayd etildi. Loviya o'simligida ham Stomp va Shansgrad gerbitsidlarining yuqori, gektariga 4,0 litr me'yori qo'llanilgan 14 va 18-variantlarida mazkur ko'rsatkichlar yuqori ko'rsatkichni namoyon etib, gumus miqdori 0,005-0,007% ga, umumiy azot miqdori esa 0,003-0,004% ga oshganligi qayd etildi. Mazkur o'simlikda ham tuproqdagi fosfor miqdorini kamayganligi aniqlanib, unda bu ko'rsatkich nazorat variantida 0,007%ga kamaygan bo'lsa, qolgan barcha variantlarda 0,003-0,007% gacha kamaydi.

Toshkent viloyatining o'tloqi-allyuvial tuproqlarida o'tkazilgan 2-tajriba, ya'ni gerbitsidlarni mosh va loviyaga o'suv davrida qo'llash bo'yicha o'tkazilgan tajribadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu tajribada ham nazoratdan tashqari deyarli barcha variantlarda gumus va azot miqdorini oshganligi, fosforni kamayganligi qayd etildi. Tajribaning mosh ekilgan nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,005% ga, umumiy azot miqdori 0,006% ga, fosfor miqdori esa 0,008% ga kamayganligi kuzatildi. Gerbitsidlar qo'llanilgan variantlarda esa gumus miqdori 0,001-0,005%gacha, umumiy azot miqdori esa 0,001-0,005% gacha oshganligi kuzatildi. Bunda gerbitsidlardan Fyuzilad fortenti gektariga 1,5 l me'yorda qo'llanilganda tuproqdagi gumus miqdorini 0,005% ga, azot miqdorini 0,005% ga oshishiga olib keldi.

Tajribaning barcha variantlarida fosfor miqdorini kamayganligi kuzatildi. Bunda bu ko'rsatkich nazorat variantida 0,008% ga kamaygan bo'lsa, qolgan barcha variantlarda 0,005-0,007% gacha kamayganligi aniqlandi.

Tajribaning loviya ekilgan nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,009%ga, umumiy azot miqdori 0,008% ga, fosfor miqdori esa 0,009%ga kamayganligi kuzatildi. Tajribaning qolgan variantlarida esa moshdagi singari gumus miqdori 0,001-0,005% ga, azot miqdori esa 0,001-0,004% gacha oshganligi qayd etildi. Mazkur o'simlikda Fyuzilad

forte, gerbitsidini gektariga 1,5 litr me'yori qo'llanilgan 10-variantida mazkur ko'rsatkichlar yuqori ko'rsatkichni namoyon etib, gumus miqdorini 0,005% ga, umumiy azot miqdorini esa 0,003% ga oshirganligi kuzatildi. Mazkur o'simlikda ham tuproqdagi fosfor miqdorini kamayganligi aniqlanib, unda bu ko'rsatkich nazorat variantida 0,009% ga kamaygan bo'lsa, qolgan barcha variantlarda 0,005-0,008% gacha kamaydi.

2-jadval

Toshkent viloyati o'tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida mosh va loviyadagi begona o'tlarga qarshi kurashning tuproqdagi umumiy oziqa moddalar miqdoriga ta'siri

2-tajriba

№	Ekin turlari	Gerbitsid turlari	Me'yori, l/ga	Tuproq qatlam - lari, sm	Amal davri boshida, 2019 yil, %			Amal davri oxirida, 2021 yil, %		
					Gumus	N	P	Gumus	N	P
1.		Nazorat, (gerbitsidsiz)	-	0-30	1,300	0,116	0,155	1,295	0,110	0,147
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,974	0,099	0,115
2.		Ramon super, 104 g/l. em.k. (andoza)	1,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,300	0,116	0,149
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,981	0,106	0,115
3.	Mosh	Zellek super, 104 g/l. em.k.	1,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,304	0,120	0,150
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,108	0,117
4.		Legion super, 12,5% em.k. (andoza)	1,5	0-30	1,300	0,116	0,155	1,304	0,117	0,149
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,983	0,105	0,116
5.		Fyuzilad forte, 15% em.k.	1,5	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,121	0,149
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,983	0,108	0,117
6.		Nazorat, (gerbitsidsiz)	-	0-30	1,300	0,116	0,155	1,291	0,108	0,146
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,972	0,097	0,117
7.		Ramon super, 104 g/l. em.k. (andoza)	1,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,299	0,116	0,150
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,980	0,105	0,116
8.	Loviya	Zellek super, 104 g/l. em.k.	1,0	0-30	1,300	0,116	0,155	1,304	0,117	0,150
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,980	0,107	0,117
9.		Legion super, 12,5% em.k. (andoza)	1,5	0-30	1,300	0,116	0,155	1,300	0,118	0,147
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,981	0,106	0,116
10.		Fyuzilad forte, 15% em.k.	1,5	0-30	1,300	0,116	0,155	1,305	0,119	0,149
				30-50	0,980	0,105	0,122	0,982	0,109	0,117

Xulosa. Olingan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, o'tloqi-allyuvial tuproq sharoitida ham moshni parvarish qilishda begona o'tlarga qarshi ekish bilan birga Shansgrad gerbitsidini gektariga 4,0 litr me'yorda qo'llash gumus miqdorini 0,005-0,009% ga, umumiy azot miqdorini 0,003-0,004% ga, loviyada Stomp gerbitsidini gektariga 4,0 litr me'yorda qo'llash gumus miqdorini 0,002-0,005%, umumiy azot miqdorini 0,003% oshiradi. Moshni o'suv davrida Fyuzilad forte gektariga 1,5 litr, loviyada Zellek super gektariga 1,0 litr me'yorlarda qo'llash esa

gumus, umumiy azot miqdorlarini moshda 0,003-0,005%; 0,003-0,005% ga, loviyada 0,004%; 0,001-0,002% ga oshiradi.

ADABIYOTLAR

1. Иминов А., Усмонов И., Холдаров Д. Мош экинида нитрагин ва минерал ўғитлар қўллашнинг тупроқ унумдорлигига таъсири // Ж. Агро кимё химоя ва ўсимликлар карантини. - Тошкент, 2019. - №5. - Б. 53-55.
2. Карабайев И.Т., Ботирова Н.Т. Турли усул ва муддатларда тупроққа асосий ишлов бериб, серхосил биопрепаратини қўллашни тупроқнинг агрокимёвий хусусиятлари ҳамда ғўза ҳосилдорлигига таъсири // Ж. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги. - Тошкент, 2025. - №8. - Б. 49 - 52.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологический исследований в поливных хлопковых районах. СоюзНИХИ. - Ташкент, 1963. С. 1-253.
4. Нурматов Ш. ва бошқалар. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ, Т. 2007. Б. 1-131.